

REPORTE DE CASO CLÍNICO

EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR MANDIBULAR RETENIDO

RETAINED MANDIBULAR THIRD MOLAR EXTRACTION

Carla Juez Medina¹, Gilian Perero Sumba², Patricio Aníbal Proaño Yela³, Juan Macio Pincay⁴

¹ Especialista en Cirugía Bucal. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9451-8059>

² Estudiante carrera de Odontología. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0002-0765-5424>

³ Magister en Investigación Clínica y Epidemiología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-7137-2050>

⁴ Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-9888-7305>

Correspondencia:

patricio.proanoy@ug.edu.ec

Recibido: 02/11/2023

Aceptado: 08/12/2023

Publicado: 13/12/2023

RESUMEN

Los terceros molares retenidos son un tema importante de la patología odontológica, por la variedad de presentación, patología, accidentes que frecuentemente desencadenan, la tasa de retención en algunos países oscila entre el 16,7% - 68,6%. La manipulación quirúrgica es uno de los procedimientos más comunes en cirugía bucal, su manejo es complejo y ha demandado variados criterios controvertidos respecto de las técnicas quirúrgicas aplicadas. El propósito del caso clínico fue eliminar el dolor y devolver la eficiencia masticatoria. Reporte de caso. El presente caso trata de una paciente de 24 años de género femenino que acude a la clínica de cirugía de la Facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil, manifestando dolor, radiográficamente se observa la pieza 4.8 retenida en posición horizontal, se procedió a su extracción diseñando un colgajo trapezoidal con una descarga distal y otra mesial a nivel del segundo molar, posteriormente se procedió a realizar la odontosección para extraerla. Conclusión: La extracción del tercer molar inferior retenido demanda un correcto diagnóstico y planificación adecuada que permita solucionar los problemas referidos por los pacientes.

Palabras clave: Tercer molar, extracción dental, retenido.

ABSTRACT

Retained third molars are an important issue in dental pathology, due to the variety of presentation, pathology, accidents that they frequently trigger, the retention rate in some countries ranges between 16.7% - 68.6%. Surgical manipulation is one of the most common procedures in oral surgery, its management is complex and has required various controversial criteria regarding the surgical techniques applied. The purpose of the clinic case is to eliminate pain and restore masticatory efficiency. Case report. The present case deals with a 24-year-old female patient who went to the surgery clinic of the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil, expressing pain. Radiographically, tooth 4.8 was observed retained in a horizontal position; it was extracted. designing a trapezoidal flap with a distal discharge and a mesial discharge at the level of the second molar, subsequently odontosection was performed to extract it. Conclusion: The extraction of the retained lower third molar requires a correct diagnosis and adequate planning that allows solving the problems reported by patients.

Keywords: Third molar, dental extraction, retained.

INTRODUCCIÓN

Un diente impactado se caracteriza por no emerger en el arco dental dentro del tiempo considerado, como consecuencia de varios factores como: la falta de espacio, mala posición o algún tipo de impedimento que limite su erupción (1,2).

Esta perturbación en la erupción responde sobre todo a que los terceros molares son los últimos dientes en terminar de formarse y erupcionar. esto convierte a los terceros molares como los dientes con mayor prevalencia de retención en diferentes países, oscilando entre el 16,7% - 68,6% (3,4).

Estudios anteriores han demostrado que los terceros molares retenidos pueden causar diversas enfermedades bucales, como pericoronitis, caries, trastornos periodontales, reabsorción radicular y quistes o tumores de la mandíbula, y apiñamiento dental primario o secundario. 2,5

La manipulación quirúrgica de los terceros molares retenidos es uno de los procedimientos más comunes en cirugía bucal, su manejo es complejo y ha demandado variados criterios controvertidos respecto de las técnicas quirúrgicas aplicadas (6).

El 90% de los procedimientos quirúrgicos realizados por los cirujanos bucales corresponden a cirugías de terceros molares y al 30% del promedio anual de todos los procedimientos (7).

La valoración preoperatoria de cuan dificultosa es la intervención quirúrgica favorece al profesional para la planificación, estimación del tiempo operatorio y prever posibles complicaciones (6).

Por lo tanto, debe ir de la mano un diagnóstico topográfico radiológico con el fin de evaluar posibles riesgos durante el acto quirúrgico del tercer molar retenido 5. así, un estudio imagenológico se constituye en una herramienta indispensable en el diagnóstico y tratamiento, toda vez que obtendremos información valiosa respecto de la posición, número de raíces y relación con las estructuras adyacentes (8 – 10).

En general estas cirugías no muestran dificultades, pero en ocasiones pueden presentarse complicaciones,

según la literatura científica la tasa esta entre el 4,6% y 30,9% posterior a la cirugía (11).

Estas complicaciones suelen presentarse durante el acto quirúrgico o posterior al mismo. dentro de las complicaciones intraoperatorias tenemos al sangrado, daño en las estructuras adyacentes, fracturas de la raíz, tuberosidad maxilar o mandibular y en las post operatorias encontramos inflamación, dolor, trismo, hemorragia, alveolitis seca, alteraciones sensitivas en los nervios (11).

La predicción del grado de dificultad quirúrgica mediante la clasificación de los terceros molares retenidos no es confiable, por lo tanto, requerirá por parte del cirujano contar con el instrumental adecuado y protocolos quirúrgicos sólidos para realizar la cirugía de manera eficiente y segura, sin embargo, es más compleja la cirugía de molares impactados, especialmente de los terceros molares en posición horizontal y vestibular, donde las complicaciones son altas (12).

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de 24 años, de sexo femenino, acude a la clínica de cirugía de la Facultad de Odontología, presentando sintomatología dolorosa en la región molar inferior derecha y dolores de cabeza por retención de los terceros molares inferiores. La paciente no manifiesta enfermedades sistémicas ni está utilizando ningún tipo de medicación en la actualidad. Tampoco refiere antecedentes familiares de importancia

Fig. 1 Radiografía Panorámica

Pieza # 11: Sombra radiopaca compatible con sustancia medicamentosa en el conducto radicular (cono de gutapercha), a nivel coronal se evidencia sombra radiopaca compatible con material de obturación y un halo radiolúcido compatible con caries. Pieza # 12: Sombra radiopaca compatible con material de obturación y sombra radiolúcida compatible con caries, pieza # 16: compatible con material de obturación. Pieza #18: Retenida en posición vertical según la clasificación de Winter. Pieza # 28: Ausente. Pieza #38: Incluida e impactada en posición mesioangular según la clasificación de Winter, Pieza #45: Sombra radiopaca compatible con material de obturación, a nivel apical se observa sombra radiolúcida compatible con periodontitis apical asintomática. Pieza #48: Incluida e impactada en posición mesioangular según clasificación de Winter.

Piezas #13,14,15,17,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 sin patología aparente

Fig 2. - Infiltración anestésica

Posterior a la asepsia extraoral con yodopovidona, se aplicó solución anestésica de clorhidrato de articaína al 4% y epinefrina con aguja larga mediante la técnica troncular bloqueando la sensibilidad del tronco nervioso mandibular, el nervio dentario inferior y el nervio lingual, se reforzó de forma infiltrativa en el fondo del vestíbulo el nervio bucal.

Fig. 3 Incisión

Se realiza una incisión con un corte recto y continuo de los tejidos en el fondo del surco gingival hasta el hueso con una hoja de bisturí #15 en forma angular, diseñando un colgajo trapecoidal con una descarga distal y otra mesial a nivel del segundo molar.

Fig. 4 Separación de tejidos blandos

Se procedió a realizar el desprendimiento del colgajo mucoperióstico usando un periostótomo de Molt de la marca GNZ Dental, respetando todas las estructuras anatómicas y el diseño del colgajo, generando una mejor visión del campo operatorio, el levantamiento del colgajo mucoperióstico se realiza con periostótomo desde la porción vestibular hacia distal, siempre manteniendo la integridad de las estructuras, se apoya el periostótomo directamente sobre el hueso y mediante maniobra de arrastre, se levanta el colgajo,

con el fin de apartar todas las fibras periósticas adheridas al hueso.

Fig. 5 Osteotomía

Se realiza un canal que sigue la forma de la pieza retenida a extraer, con la ayuda del micromotor marca NSK y fresa redonda de carburo tungsteno # 8 bajo abundante irrigación con suero fisiológico, siempre manteniendo un amplio campo de visión. Se realiza la osteotomía por la porción distal hasta llegar al cuello de la pieza hacia la cara vestibular y alcanzar la porción mesial, formando una muesca, siguiendo la forma y el eje dentario.

Fig. 6 Odontosección

Con el micromotor marca NSK y con la fresa troncocónica nº 703 se realizó la odontosección dividiendo la pieza dentaria en dos partes, se realiza la luxación y avulsión de la pieza dentaria con los elevadores rectos y finos marca Medident

introduciendo la punta progresivamente en el alvéolo por las caras vestibular y mesial con ligeros movimientos en dirección vestibulo-lingual y otros muy prudentes en sentido mesiodistal, teniendo en cuenta la correcta precisión para evitar posibles fracturas tanto de la pieza tratada como de la pieza vecina, y con la ayuda del separador de Minessota separamos los tejidos para obtener una amplia visión de la zona.

Fig. 8 Sutura

Se irrigó con suero fisiológico y se procedió a suturar mediante tres puntos simples con hilo tipo nylon de monofilamento 3.0 de la marca Daclon.

Finalmente, se dan las recomendaciones quirúrgicas a la paciente y la prescripción de medicamentos: Diclofenaco de 50mg por 3 días c/ 12 horas, Dexametasona de 4mg, control de la cirugía fue a los 7 días para retirar los puntos de la sutura. Se evaluó al paciente posteriormente después una semana realizada la cirugía para retirar los puntos de la sutura, no se observó ningún tipo de inflamación o alteración, se observó una cicatrización favorable, la paciente no manifestó ninguna incomodidad ni dolor. No se presentaron acontecimientos adversos que puedan perjudicar al paciente.

DISCUSIÓN

Una amplia variedad de tratamientos ha sido publicada, Existiendo diversas técnicas quirúrgicas, dependiendo de la posición del tercer molar mandibular retenido.

Cada técnica quirúrgica debe ser elegida de manera individual para cada caso, ya que cada paciente es un mundo diferente, en el caso nuestro, las razones que determinaron la selección del plan de tratamiento antes señalado fueron episodios de dolor esporádicos en la zona del molar y dolores de cabeza. La literatura científica reporta una gran controversia respecto de la incidencia de retención de terceros molares inferiores, considerándolo un problema importante para la Odontología (13).

Para extracción de cordales retenidos, en primer lugar, se debe hacer un correcto diagnóstico, en donde las imágenes radiográficas son fundamental en la detección de la posición exacta de los dientes retenidos e impactados y su relación con las estructuras anatómicas. Asimismo, esto favorecerá a su extirpación con un trauma quirúrgico mínimo (13).

La extracción de este tipo de dientes determina la realización de un correcto diagnóstico, siendo el examen complementario de imágenes fundamental para la ubicación exacta, su relación con estructuras vecinas y disminución del trauma quirúrgico (14).

Hernández L. considera importante la valoración integral del paciente, diagnóstico y plan de tratamiento correctos para lograr resultados que devuelvan el equilibrio funcional y estético como lo obtenido en nuestro caso y poder disminuir algún riesgo de complicación (15).

Los resultados obtenidos con la realización de las extracciones de terceros molares descritas en el presente caso clínico tomando en cuenta todas las consideraciones anotadas en la literatura científica, nos permitió culminar satisfactoriamente el caso clínico presentando una cicatrización adecuada y la sintomatología referida por la paciente desapareció.

CONCLUSIONES

La retención de terceros molares inferiores es un asunto de mucha relevancia debido a su elevada incidencia y variedad de localización y tratamientos quirúrgicos, lo que demanda un correcto diagnóstico y planificación adecuada que permita solucionar los problemas referidos por los pacientes. La extracción de

los terceros molares retenidos es el tratamiento indicado para eliminar la sintomatología dolorosa que causa su proceso eruptivo y devolver la eficiencia masticatoria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Juodzbaly G, Daugela P. Impactación del tercer molar mandibular: revisión de la literatura y propuesta de clasificación. *J Oral Maxillofac Res* 2013;4:e1
- 2 Latt M, Chewpreecha P, Wongsirichat N. Predicción de dificultad en la extracción de terceros molares inferiores impactados: revisión de la literatura. *M Dent J.* 2015;35:281-90
- 3.- Miloro M, Ghali GE, Larsen PE, Waite PD. *Principios de Peterson de cirugía oral y maxilofacial.* 2da ed. Londres: BC Decker Inc; 2004;139.
- 4- Hashemipour MA, Tahmasbi-Arashlow MT, Fahimi-Hanzaei FF. Incidencia de terceros molares mandibulares y maxilares retenidos: un estudio radiográfico en la población del sudeste de Irán. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2013;18:e140-5.
- 5.- Ali M, Pegah B, Abdolaziz H. Asociaciones entre la profundidad de impactación del tercer molar mandibular y condiciones patológicas. *J Dentomaxillofac Radiol Pathol Surg* 2015;3:20-5.
6. Gbotolorun OM, Arotiba GT, Ladeinde AL. Evaluación de factores asociados con la dificultad quirúrgica en la extracción del tercer molar mandibular impactado. *J Cirugía Oral Maxillofac.* 2007; 65:1977-1983.
- 7.- Szubert P, Sokalski J, Czechowska E. Removal of third molars performed in Oral Surgery Clinic of Poznan Medical University in 1982-1988 and 2004-2007 [in Polish]. *Dent Med Probl.* 2007;44(4):456-462.
- 8.- Juodzbaly G, Daugela P. Impactación del tercer molar mandibular: revisión de la literatura y propuesta de clasificación. *J Oral Maxillofac Res* 2013;4:e1
- 9.- Matzen LH, Wenzel A. Eficacia de CBCT para la evaluación de terceros molares mandibulares impactados: una revisión basada en un modelo jerárquico de evidencia. *Dentomaxillofac Radiol* 2015;44:20140189
- 10.- Neves FS, Souza TC, Almeida SM, Haiter-Neto F, Freitas DQ, Bóscolo FN, et al. Correlación de los hallazgos de la radiografía panorámica y la TC de haz

cónico en la evaluación de la relación entre los terceros molares mandibulares impactados y el canal mandibular. *Dentomaxillofac Radiol* 2012;41:553-557

11.- Bouloux GF, Steed MB, Perciaccante VJ. Complicaciones de la cirugía del tercer molar. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am.* 2007; 19 : 117–128. doi: 10.1016/j.coms.2006.11.013.

12.- William Synan, Kyle Stein, Manejo de terceros molares impactados. *Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America.* Elsevier. 2020; 32 (4): 519-559.

13.-Fabio Moschetto Sevilha; Tarcísio Eloy Pessoa de Barr; Gabriel Denser Campolongo; Tarley Pessoa de Barros; Nilton Alves Naira Figueiredo Dean. Electromyographic Study of the Masseter Muscle After Low-Level Laser Therapy in Patients Undergoing Extraction of Retained Lower Third Molars. *Int. J. Odontostomat.* 2016; 10 (1)

14.- Lara V, Jarrín Exodoncia compleja de tercer molar inferior. Reporte de caso. *Rev.KIRU.* 2019;16 (3)

15.- Hernández Pedroso Luis. Segundo y tercer molar inferior izquierdo impactados. Presentación de un caso. *Rev Haban Cienc Méd.* 2013;12(5):50-56. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2013000500007&lng=es

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo